

ANÁLISE COMPARATIVA DA PREVALÊNCIA DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT PELO SUS ENTRE O ESTADO DO TOCANTINS E A REGIÃO NORTE

Vinicius Apinagé Moraes – UNITPAC – vinicius.gol09@gmail.com
Victor Dias Galvão - UNITPAC - victordg2006@gmail.com
Marlon Cantillo da Luz - UNITPAC - marloncantillo07@gmail.com
Ronaldo Cesar Silva Gomes - UNITPAC - cesar.sampaio2701@gmail.com
Laura Alves de Jesus - UNITPAC – lauraalves11@hotmail.com
Alinne Katienny Lima Silva Macambira - UNITPAC – alinnemacambira@gmail.com

INTRODUÇÃO: A angioplastia coronariana com implante de stent é um procedimento minimamente invasivo utilizado para tratar doenças arteriais coronarianas. No Brasil, o SUS proporciona acesso a esse tratamento em hospitais públicos e privados. No estado do Tocantins e na região Norte, as condições demográficas e geográficas podem influenciar no acesso aos cuidados de saúde relacionados a esse procedimento. Dessa forma, torna-se importante investigar a frequência de realização desse procedimento nesses locais, considerando as possíveis variações regionais. Analisar esses dados é fundamental para aprimorar o atendimento cardiovascular e garantir que haja equidade no acesso a tratamentos de alta complexidade na região. **OBJETIVOS:** Analisar comparativamente a quantidade de angioplastias com colocação de stent no estado do Tocantins e na região Norte, entre os anos de 2022 e 2023. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de viés descritivo, comparativo, feito a partir de dados obtidos no sistema TABNET do DATASUS. As variáveis analisadas incluem os procedimentos ocorridos nos anos de 2022 e 2023 no estado do Tocantins e na região Norte, analisando internações, dias de permanência hospitalar e óbitos. **RESULTADOS:** O Tocantins teve o maior número de internações, com 613, representando quase 22% do total de 2.795 na região Norte. Em relação aos dias de permanência hospitalar, o Tocantins teve 32,5% do total de 7.452 dias, superando o Pará, que ficou com 30,4%. No entanto, a porcentagem diminuiu drasticamente nos demais estados, com o Amazonas registrando 12,9%. Em termos de óbitos, o Tocantins também se destacou, com 16 mortes de um total de 39 na região, seguido pelo Pará, com 12. Esses dados indicam que o Tocantins tem os maiores índices de procedimentos realizados, internações e permanência hospitalar na região Norte, acompanhado pelo Pará. Isso sugere que esses dois estados são os principais responsáveis pela oferta de serviços relacionados à angioplastia na região. **CONCLUSÃO:** Observa-se a importância de manter os esforços específicos para a melhoria contínua das práticas cirúrgicas relacionadas à angioplastia coronariana com colocação de stent cardíaco, tanto no estado do Tocantins quanto em toda a Região Norte. Apesar do Tocantins e do Pará se destacarem como os estados com as melhores redes assistenciais, é crucial investir na expansão desses serviços, especialmente em áreas mais remotas, para garantir maior equidade no acesso ao tratamento. Além disso, a promoção de programas de prevenção de doenças cardíacas é essencial para reduzir complicações e melhorar a qualidade do atendimento.

PALAVRAS-CHAVE: Angioplastia, stent, cirurgia.

REFERÊNCIAS:

Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre angioplastia transluminal coronária. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 64, p. 489-500, 1995.

DONG, S.; SMORGICK, Y.; NAHIR, M.; et al. Predictors for successful angioplasty of chronic totally occluded coronary arteries. Journal of Interventional Cardiology, v. 18, p. 1-7, 2005.

MEHTA, R. H.; HARJAI, K. J.; COX, A. D.; et al. Comparison of coronary stenting versus conventional balloon angioplasty on five-year mortality in patients with acute myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention. American Journal of Cardiology, v. 96, p. 901-906, 2005.

ROMÃO, N.; FERREIRA, E.; FELDMAN, C.; et al. Estudo multicêntrico do implante de stent intracoronário no Rio de Janeiro. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 70, p. 37-42, 1998